

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwessi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUIJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA‘SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma‘rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna,

Toshkent davlat yuridik universiteti

mustaqil izlanuvchisi,

Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi raisi

ORCID: 0009-0007-0423-8998

E-mail: durdona.aliyeva.82@bk.ru

**JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH
BILAN BOG'LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUJJATLARINING
RIVOJLANISHI**

For citation: Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna. THE DEVELOPMENT OF LEGAL DOCUMENTS THAT DETERMINE THE PUNISHMENTS RELATED TO THE INVOLVEMENT OF PERSONS WHO HAVE COMMITTED CRIMES IN FORCED LABOR. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446297>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida jinoyat sodir etgan shaxslarni majburiy mehnatga jalb qilish bilan bog'liq jazolar belgilangan qonun hujjatlarining rivojlanishi ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Bunda mamlakatimiz shariat qoidalari, 1926, 1959 va 1994-yilgi Jinoyat kodekslarida majburiy mehnatga jalb qilish bilan bog'liq jazolar atroflicha tahlil qilingan. Jumladan, maqolada O'zbekistonning 1926, 1959 va 1994-yillardagi Jinoyat kodekslarida nazarda tutilgan normalarning qiyosiy tahliliga e'tibor qaratilgan. Xususan 1926-yilgi JKda 78 ta jinoyat tarkibiga nisbatan yoki kodeksda nazarda tutilgan jinoyat tarkiblarining 24 %i uchun sanksiya sifatida ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat nazarda tutilgan. 1959-yilgi JKning Maxsus qismi normalari, aniqrog'i 454 ta jinoyat tarkibining 174 tasida, ya'ni 38,3 %ida axloq tuzatish ishlari jazosi sanksiya sifatida belgilangan. Xuddi shuningdek, 1994-yilgi JKning Maxsus qismi normalari, aniqrog'i 491 ta jinoyat tarkibining 203 tasida, ya'ni 41,3 %ida axloq tuzatish ishlari jazosi sanksiya sifatida belgilangan. Shuningdek, maqolada O'zbekistonning amaldagi jinoyat qonunchiligiga yangi jazo turi sifatida majburiy jamoat ishlari jazosining kiritilishi zarurati, uni qo'llanilishi holati kabi masalalarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: majburiy mehnatga jalb qilish, shariat qoidalari, ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat, o'z mutaxassisligi bo'yicha majburiy mehnat, ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlari, majburiy jamoat ishlari, harbiy xizmatchilar, mehnatga qobiliyatsiz shaxslar, homilador ayollar, yosh bolasini boqish uchun ta'tilda bo'lgan ayollar, jazoni o'tashdan bo'yin tovlash.

Дадаханова Дурдона Абдукаххаровна,

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета, председатель Бектемирского районного суда по уголовным делам

ORCID: 0009-0007-0423-8998

E-mail: durdona.aliyeva.82@bk.ru

РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно и теоретически исследуется развитие правовых документов, определяющих наказания, связанные с принудительным трудом лиц, совершивших преступления в Республике Узбекистан. При этом подробно проанализированы шариатские правила нашей страны, Уголовные кодексы 1926, 1959 и 1994 годов, наказания, связанные с принудительным трудом. В частности, статья посвящена сравнительному анализу норм, предусмотренных Уголовными кодексами Узбекистана 1926, 1959 и 1994 годов. В частности, Уголовный кодекс 1926 г. предусматривает принудительные работы без лишения свободы в качестве наказания за 78 преступлений или 24% преступлений, предусмотренных Кодексом. Нормами Особенной части УК 1959 г., точнее, в 174 из 454 преступлений, т.е. в 38,3%, наказание исправительными работами определяется как санкция. Аналогичным образом, нормами Особенной части УК 1994 г., точнее, в 203 из 491 преступлений, то есть в 41,3%, исправительные работы определяются как санкция. Также в статье уделяется внимание таким вопросам, как необходимость включения обязательных общественных работ как нового вида наказания в действующее уголовное законодательство Узбекистана, а также состояние их применения.

Ключевые слова: принудительный труд, нормы шариата, принудительный труд без лишения свободы, принудительный труд по специальности, исправительные работы без лишения свободы, принудительные общественные работы, военнослужащие, нетрудоспособные, беременные женщины, в отпуске по воспитанию ребенка. дети-женщины, уклонение от наказания.

Dadakhanova Durдона Abdukaxharovna,

Independent researcher of Tashkent State University of Law,

Chairman of Bektemir District Criminal Court

ORCID: 0009-0007-0423-8998

e-mail: durdona.aliyeva.82@bk.ru

THE DEVELOPMENT OF LEGAL DOCUMENTS THAT DETERMINE THE PUNISHMENTS RELATED TO THE INVOLVEMENT OF PERSONS WHO HAVE COMMITTED CRIMES IN FORCED LABOR

ANNOTATION

In this article, the development of legal documents, which determine punishments related to forced labor of persons who have committed crimes in the Republic of Uzbekistan, is scientifically and theoretically researched. In this, the Sharia rules of our country, the Criminal Codes of 1926, 1959 and 1994, the punishments related to forced labor were analyzed in detail. In particular, the article focuses on the comparative analysis of norms stipulated in the Criminal Codes of Uzbekistan of 1926, 1959 and 1994. In particular, the Criminal Code of 1926 provides for compulsory labor without deprivation of liberty as a sanction for 78 crimes or 24% of the crimes provided for in the Code. The norms of the Special Part of the Criminal Code of 1959, more precisely, in 174 out of 454 crimes, 38.3%, the punishment of correctional work is defined as a sanction. Likewise, the norms of the Special Part of the Criminal Code of 1994, more precisely, in 203 out of 491 crimes, that is, in 41.3%, correctional work punishment is defined as a sanction. Also, the article focuses on issues such as the

need to include mandatory community service as a new type of punishment in the current criminal legislation of Uzbekistan, as well as the state of its application.

Key words: forced labor, Sharia rules, forced labor without deprivation of liberty, forced labor in one's specialty, correctional work without deprivation of liberty, forced community service, military personnel, persons incapable of work, pregnant women, on leave to raise a young child women, evasion of punishment.

Har qanday hodisaning rivojlanish jarayoni va bosqichlarini tahlil qilish orqali ushbu hodisaning asl mohiyatini, bu borada yuzaga kelgan milliy tajribani va hozirda amalda boʻlgan jarayonning ijobiy va salbiy jihatlarini toʻgʻri anglashga yordam beradi. Shu sababdan, ushbu paragrafda jinoyat sodir etgan shaxslarni majburiy mehnatga jalb qilish bilan bogʻliq jazolar belgilangan qonun hujjatlarining rivojlanishini tahlil qilamiz.

Maʼlumki, mamlakatimiz hududida koʻp yillar davomida shariat qoidalari huquqning asosiy manbai boʻlib xizmat qilgan. Shaxsning xatti-harakatlarini jinoyat deb topish va unga nisbatan tayinlanadigan jazo choralari asosan shariat qoidalarida belgilangan.

Shariatdagi barcha jazolar asosan toʻrt turga: 1) bir xilda oʻch olish – qasos olish; oʻldirganda – oʻldirish, haqoratlaganda – haqoratlash, jarohatlaganda – jarohatlash va shunga oʻxshash; 2) qon toʻkkanda, yaʼni oʻldirilganda ham, jarohatlaganda ham toʻlov yoki jarima belgilash; 3) qiyos (analogiya) asosida qonun bilan belgilangan jazo; 4) shariat sudʼyalarining ixtiyoriga koʻra belgilangan jazolarga boʻlinadi [1, 41-b.]. A.S.Bogolyubov esa, qasos olish choralari va ehtiyot chorlari son jihatdan koʻp emas va ular oddiy boʻlib, oʻlim jazosi, qasos – teng jazo, diya – oʻldirilgan yoki qon toʻkilganda tovon toʻlash, taʼzir, adab – ogohlantirish, jamoat izzasi va sodir etilgan jinoiy qilmish uchun chin koʻngildan pushaymon boʻlish, pand-nasihatdan tashkil topgandir [2, 218-b.], deb taʼkidlaydi. M.Rajabova ham oʻzining ilmiy izlanishlarida shariatda jazo turlari masalasi xususida ushbu olimlarning fikrlarini maʼqullaydi [3, 90-91-b.]. Shuningdek, shariat qoidalariga bagʻishlangan “Muxtasar” [4, 366-b.] va “Kifoya”da [5, 600-b.] ham shariatdagi jinoiy jazo tizimida axloq tuzatish ishlari haqida hech qanday norma mavjud emas. Demak, axloq tuzatish ishlari shariat qonunlari boʻyicha jinoiy jazo sifatida mavjud boʻlmagan.

Axloq tuzatish ishlari jinoiy jazo turi sifatida mamlakatimiz hududida 1926-yilgi Oʻzbekiston SSRning Jinoyat kodeksida belgilab qoʻyildi. Uning Umumiy qismi 35-bandida “ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat” jazosi [6, 8-b.] nazarda tutilgan boʻlib, unga muvofiq, ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat jazosi yetti kundan bir yilgacha muddatga tayinlanadi va quyidagilarga ajratiladi:

a) oʻz mutaxassisligi boʻyicha majburiy mehnat – mahkum taʼrif razryadlari kamaytirilgan holda oʻzining kasbi boʻyicha va, albatta, ish vaqtdan tashqari ishlash majburiyati hamda boshqa muassasa, korxonaga yoki boshqa hududda ishlash majburiyati bilan mehnatni davom ettiradi;

b) jismoniy mehnatning boshqa har qanday turi boʻyicha majburiy mehnat.

Shu bilan birga qayd etish joizki, ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat harbiy xizmatchilarga va Qizil armiyaning ishchi-dehqon xodimlari tarkibidagi kadrlarga nisbatan qoʻllanilmaydi. Ularga nisbatan boshqa shaxslarga nisbatan tayinlanadigan axloq tuzatish ishlari tayinlangan jazo muddatining oltidan bir qismiga teng boʻlgan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo bilan almashtiriladi.

1958-yil 25-dekabrda SSSR Oliy Soveti tomonidan “SSR Ittifoqi va ittifoqdosh respublikalar jinoyat qonunlarining asoslari” qabul qilindi. Uning 25-moddasida ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlari jazosi belgilandi. Yaʼni, “axloq tuzatish ishlari” nomli jazo jinoyat qonunchiligiga ilk marotaba kiritildi (1926-yilgi kodeksda “majburiy mehnat” jazosi mavjud boʻlgan). Unga binoan, ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlari bir yilgacha muddatga tayinlanadi va hukmda koʻrsatilishi boʻyicha jazo mahkumning ish joyi yoki uning boshqa yashash joyida oʻtaladi. Uni oʻtash tartibi SSR Ittifoqi va ittifoqdosh respublikalarning qonunlari bilan belgilanadi.

Aslida, SSR Ittifoqi va ittifoqdosh respublikalar jinoyat qonunlarining asoslarida jinoyat kodeksining shakli va mazmuni qay tarzda boʻlishi lozimligi toʻgʻrisida umumiy koʻrsatmalar bayon

etilgan va SSR Ittifoqi va ittifoqdosh respublikalarning jinoyat qonunlari unga moslashtirilishi lozimligi ta'kidlangan edi. Shu munosabat bilan 1959-yilda O'zbekiston SSRning yangi JK qabul qilindi hamda uning 26-moddasida "ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlari" jazosini tayinlash asoslari, 27-moddada esa, "axloq tuzatish ishini o'tashdan qasddan bo'yin tovlaganlik oqibatlarini" belgilab qo'yildi. O'z navbatida, O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining 1963-yil 14-oktyabr, 1966-yil 28-yanvar va 1970-yil 29-yanvardagi Farmonlari asosida tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Shu orqali, axloq tuzatish ishlari quyidagi mazmunda bayon etildi:

"Ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlari bir oydan bir yilgacha muddatga tayinlanadi va jazo sud hukmida ko'rsatilishi bo'yicha mahkumning ish joyi yoki uning boshqa yashash joylarida axloq tuzatish ishini boshqaruvchi organlarning belgilashi bilan o'taladi.

Ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan kishining ish haqidan sud hukmi bilan belgilangan pulni yigirma foizidan ortiq bo'lmagan miqdorda davlat foydasiga undiriladi.

Axloq tuzatish ishlari quyidagilarga nisbatan tayinlanmaydi:

- a) yosh yoki sog'lig'i jihatidan mehnatga qobiliyatsiz deb topilgan shaxslarga;
- b) harbiy xizmatchilarga.

Hukm chiqarilgandan so'ng mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan shaxslarga sud axloq tuzatish ishini yengilroq jazo bilan almashtiradi.

Harbiy xizmatchilarga axloq tuzatish ishi ikki oygacha muddatga gaupvaxtaga qamash bilan almashtiriladi [7, 27-28-b.].

Qayd etish joizki, O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining 1982-yil 31-dekabrda va 1985-yil 31-oktyabrda Farmonlari asosida aynan ushbu moddaga yana ikki marotaba o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgan. O'zgartishlarga binoan, axloq tuzatish ishlarini tayinlash mumkin bo'lgan maksimal muddat bir yildan ikki yilga uzaytirilgan.

To'rtinchi qismda belgilangan jazoni yengilroq'i bilan almashtirish shartlari yangi tahrirda bayon etilgan. Unga ko'ra, "hukm chiqarilgandan keyin mehnatga layoqatsiz yoki mehnat qobiliyatini yo'qotgan deb topilgan shaxslarga nisbatan sud axloq tuzatish ishini jarima bilan, bunda bir oylik axloq tuzatish ishi uchun yigirma so'm miqdorida jarima solinadi, g'araz niyatda qilinmagan jinoyat uchun ham shu shu hisobdan jarima solinadi, lekin jami jarima miqdori uch yuz so'mdan oshib ketmasligi kerak yoki yetkazilgan zararni qoplash majburiyati bilan yoxud jamoat izzasi berish bilan almashtirilishi mumkin".

Moddaning uchinchi qismi, ya'ni tayinlanishi mumkin bo'lmagan shaxslar doirasi belgilangan norma uning mohiyati boshqa moddalar orqali o'z-o'zidan anglashilganligi sababli chiqarib tashlangan.

S.G.Zakutskiyning qayd etishicha, axloq tuzatish ishi mahkumning sog'lig'i va yoshi jihatidan mehnatga qobiliyatsiz deb topilgan shaxslarga hamda harbiy xizmatchilarga tayinlanmaydi. Hukm chiqarish vaqtida 16 yoshga to'lmaganlar, 60 yoshga to'lgan erkaklar va 55 yoshga to'lgan ayollar yoshi jihatidan mehnatga layoqatsiz deb hisoblanadi va ularga ushbu jazo tayinlanmaydi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari sog'lig'i jihatidan mehnatga layoqatsiz, deb hisoblanadi [8, 79-b.].

A.I.Vasilyevning ta'kidlaganidek, agarda mahkumni mehnat qilish qobiliyati yuzasidan gumon qilinsa, bu masala vrach-mehnat ekspert komissiyasi (VTEK) tomonidan aniqlanadi [9, 247-b.]. Agar axloq tuzatish ishiga hukm qilingan shaxs ruhiy kasallik bilan yoki boshqa og'ir kasallik bilan og'rib qolsa, O'zbekiston SSR JPKning 340-moddasiga asosan [10, 223-b.], jazoni o'tashdan ozod qilinadi.

Muddatli harbiy xizmatchilarga va muddatidan tashqari harbiy xizmatda xizmat qilayotgan shaxslarga nisbatan sud avval axloq tuzatish ishi jazosini belgilab, so'ngra gaupvaxtada saqlash bilan almashtiradi. Dastlabki qamoqda bo'lgan vaqti gaupvaxtada saqlash muddatiga qo'shiladi. Dastlabki qamoq muddatining bir kuni gaupvaxtada saqlangan vaqtning bir kuniga tenglashtirib hisoblanadi.

Qayd etish joizki, 1961-yil 17-mayda qabul qilingan O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining "Ijtimoiy-foydali mehnatdan bo'yin tovlovchi va jamiyat uchun zararli, tekinox'rlarcha kun ko'ruvchi shaxslarga qarshi kurashni kuchaytirish to'g'risida"gi Farmoni asosida

kodeksning “axloq tuzatish ishini o‘tashdan qasddan bo‘yin tovlaganlik oqibatlarini” deb nomlangan 27-moddasiga o‘zgartish kiritilgan. 1969-yil 11-iyulda qabul qilingan Qonun orqali esa, SSR Ittifoqi va ittifoqdosh respublikalar jinoyat qonunlarining asoslarining 25-moddasiga o‘zgartish kiritilgan va u quyidagi mazmundagi ikkinchi qism bilan to‘ldirilgan: “Ozodlikdan mahrum etmasdan axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxs jazoni o‘tashdan qasddan bo‘yin tovlagan taqdirda, sud axloq-tuzatish ishlarining o‘talmagan qismini xuddi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo bilan almashtirish mumkin”. Shu munosabat bilan O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining 1970-yil 29-yanvardagi Farmoni asosida O‘zbekiston SSR JKning 27-moddasi SSR Ittifoqi va ittifoqdosh respublikalar jinoyat qonunlarining asoslarining 25-moddasi ikkinchi qismiga monand ravishda yangi tahrirda bayon etildi. Keyinchalik 1982-yil 31-dekabrda O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining Farmoni asosida ushbu modda quyidagi mazmundagi birinchi qism bilan to‘ldirildi: “Ozodlikdan mahrum qilmagan holda axloq tuzatish ishiga uni o‘z ishlash joyida o‘tash sharti bilan hukm qilingan shaxs jazoni o‘tashdan bo‘yin tovlagan taqdirda, sud ichki ishlar organining taqdimnomasi yoxud jamoat tashkiloti yoki mehnat jamoasining iltimosnomasi bilan mazkur shaxsni axloq tuzatish ishi qo‘llanilishi ta‘minlovchi organlar tomonidan belgilanadigan boshqa joylarda, lekin mahkum yashaydigan tumanda jazoni o‘tash uchun yuborishi mumkin”.

SSSR Oliy sudining Plenumining 1972-yil 11-iyulda “Ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlarini qo‘llash sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi va unda axloq tuzatish ishlari aybdorning jinoyati kvalifikatsiya qilingan modda sanksiyasida nazarda tutilgan bo‘lsa, 42-modda tartibida qonunda ko‘rsatilgan yengilroq jazo tayinlanganda, 44, 50 va 61-moddalar asosida yengilroq azo bilan almashtirilganda hamda 30-moddaga muvofiq, to‘lanmagan jarima bilan almashtirilganda qo‘llanilishi mumkin [11, 525-531-b.].

Bundan tashqari, 1970-yil 24-iyunda O‘zbekiston SSRning Axloq tuzatish-mehnat kodeksi [12] ham qabul qilindi. Mazkur kodeksda ham axloq tuzatish ishlari bilan bog‘liq qator normalar belgilab qo‘yildi va amaliyotga tadbiq etildi. Jumladan, uning 100-moddasiga muvofiq, axloq tuzatish ishiga hukm qilingan shaxsning ishlagan kunlari sud hukmida belgilangan muddat ichidagi kalendar ish kunlariga teng bo‘lishi kerak. Agarda mahkum sud hukmi bilan belgilangan muddat ichida sababsiz ishga chiqmaganligi tufayli kalendar ish kuni miqdorini bajarmagan bo‘lsa, axloq tuzatish ishi shu kalendar ish kunlari to‘la tamom bo‘lguncha davom etadi [9, 224-b.].

O‘zbekiston SSRning 1959-yilgi JKda belgilangan normalarni tahlil qilar ekanmiz, yana bitta o‘ziga xos holatga e‘tibor qaratish lozim. O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining 1977-yil 31-mart Farmoniga muvofiq, mazkur kodeksga qo‘shimcha kiritilgan va yangi jazo turi “ozodlikdan shartli ravishda mahrum qilib, mahkummn mehnatga majburan jalb etish” (232²-modda) kiritilgan.

S.G.Zakutskiyning qayd etishicha, mahkumni shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilib, mehnatga majburiy jalb etish davlatning majburlov choralaridan biri bo‘lib, o‘z xususiyati bo‘yicha jazo fuiksiyasini bajaradi. Bu chora ozodlikdan mahrum etishga nisbatan yengilroq bo‘lib, 43-moddada nazarda tutilgan shartli hukm qilishga va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarga nisbatan bir oz qattiqroqdir [8, 69-70-b.].

Qasddan qilgan jinoyati uchun uch yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etishga, ehtiyotsizlik orqasida sodir etgan jinoyati uchun besh yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etishga birinchn marta hukm qilinayotgan mehnatga layoqatli voyaga yetgan shaxsga jazo belgilash vaqtida sud sodir etilgan jinoyatning xarakteri va jamoat uchun xavflilik darajasini, aybdorning shaxsini va ishniig boshqa holatlarini, shuningdek aybdorni jamiyatdan ajratib qo‘ymagan holda, lekin ustidan nazorat qilish amalga oshirilgan sharoitda uni tuzatish va qayta tarbiyalash imkoniyatlarini nazarda tutib, bunday shaxsni shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilib, uni hukmni ijro etuvchi organlar tomonidan tayinlanadigan joylarda belgilangan jazo muddati davomida mehnatga majburan jalb etish to‘g‘risida qaror chiqarishi mumkin. Shu hukmda qanday vajlarni nazarda tutib bunday qaror qabul qilganligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Ozodlikdan shartli ravishda mahrum qilib, mahkumni mehnatga majburan jalb etish jazosini tayinlash vaqtida sud, shuningdek, SSR Ittifoqi va O‘zbekiston SSR qonunlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda qo‘shimcha jazo choralarini ham belgilashi mumkin. Bu mahkumlarga nisbatan JKning 43-moddasi yettinchi qismidagi qoidalar qo‘llanilmaydi.

Shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilib, mehnatga majburan jalb etish jazosi belgilangan tartibda birinchi, ikkinchi va uchinchi guruh nogironi deb topilgan shaxslarga, homilador ayollarga, qaramogʻida ikki yoshga toʻlmagan bolalari bor ayollarga, shuningdek 55 yoshdan oshgan ayollarga va 60 yoshdan oshgan erkaklarga, muddatli xizmatda jinoyat qilgan harbiy xizmatchilarga nisbatan qoʻllanilmaydi.

Shartli ravishda hukm etilgan shaxs hukmni ijro etuvchi organlar tayinlangan joyda ishlashdan boʻyin tovlasa yoxud mehnat itizomini, jamoat tartibini yoki oʻzi uchun belgilangan istiqomat qilish qoidalarini tizimli ravishda yoki qasddan buzayotgan boʻlsa, u sudning ajrimiga muvofiq, hukmda belgilangan ozodlikdan mahrum etish jazosini oʻtash uchun joʻnatiladi. Bu holda mahkum ishdan boʻyin tovlagan vaqt uning jazoni oʻtash muddatiga qoʻshib hisoblanmaydi, u ishlagan vaqt zsa sud tomonidan bir kunni bir kunga chaqib, jazoni oʻtash muddatiga qisman yoki toʻla qoʻshib hisoblanishi mumkin [13, 23-24-b.].

Sudlarning qonunlarni toʻgʻri qoʻllanilishga eʼtibor berib, SSSR Oliy sudi Plenumi 1970-yil 23-dekabrda “Shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilib, mahkumni mehnatga majburan jalb qilish ishlari yuzasidan sud amaliyoti toʻgʻrisida”gi qarori [14, 497-504-b.] qabul qilindi va unda shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilib, mahkumni mehnatga majburan jalb qilish ishlari yuzasidan zarur tushuntirishlar bayon etildi.

Oʻzbekiston oʻz mustaqilligini qoʻlga kiritgandan soʻng, barcha sohalarda boʻlgani singari jinoyat-huquqiy sohada tub islohotlar amalga oshirildi. Eng avvalo, 1994-yil 22-sentyabrda Oʻzbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi qabul qilindi va 1995-yil 1-apreldan kuchga kiritildi. Uning

42-moddasida jazo tushunchasi va maqsadlari, 43-moddasida jazo tizimi va nihoyat, 46-moddasida asosiy jinoiy jazo turi sifatida axloq tuzatish ishlarining tayinlash asoslari va shartlari belgilab qoʻyildi.

Yuqorida qayd etilgan normalar tahlili asosida axloq tuzatish ishlari jinoiy jazo turi sifatida belgilangan Oʻzbekistonning 1926, 1959 va 1994-yillardagi JKlarida nazarda tutilgan normalarning qiyosiy tahlili (farqli jihatlari)ga eʼtibor qaratsak.

1) nomlanishi xususida: axloq tuzatish ishlari jazosi 1926-yilgi JKda (35-bandida) “ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat”, 1959-yilgi JKda (26-moddasida) “ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlari” deb nomlangan boʻlsa, 1994-yilgi JKda (46-moddasida) “axloq tuzatish ishlari” deb nom olgan;

2) muddati boʻyicha: axloq tuzatish ishlari jazosi 1926-yilgi JKda yetti kundan bir yilgacha muddatga, 1959-yilgi JKda bir oydan ikki yilgacha muddatga, 1994-yilgi JKda esa, olti oydan uch yilgacha muddatga tayinlanadi;

3) ushlab qolinadigan pul miqdori boʻyicha: 1926-yilgi JKda miqdori koʻrsatilmagan, shunchaki taʼrif razryadi kamaytirilgan holda majburiy mehnatga jalb etish deb belgilangan, 1959-yilgi JK boʻyicha ish haqidan yigirma foizidan ortiq boʻlmagan miqdorda, 1994-yilgi JK boʻyicha esa, ish haqining oʻn foizidan oʻttiz foizigacha boʻlgan miqdorda davlat daromadi hisobiga ushlab qolinadi;

4) turlari boʻyicha: 1926-yilgi JKda ikkita turga ajratiladi, yaʼni (1) oʻz mutaxassisligi boʻyicha majburiy mehnat, (2) jismoniy mehnatning boshqa har qanday turi boʻyicha majburiy mehnat; 1959-yilgi JKda ham ikki turi, yaʼni (1) mahkumning oʻz ish joyida oʻtaladigan va (2) uning boshqa yashash joylarda oʻtaladigan axloq tuzatish ishlari farqlanadi; 1994-yilgi JKda ham ikki turi koʻrsatiladi, yaʼni (1) mahkumning oʻz ish joyida oʻtaladigan va (2) jazo ijrosini nazorat qiluvchi organlar belgilab beradigan boshqa joylarda oʻtaladigan axloq tuzatish ishlari;

5) qoʻllanilmaydigan shaxslar doirasi boʻyicha: 1926-yilgi JKda (1) ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat harbiy xizmatchilarga va (2) Qizil armiyaning ishchi-dehqon xodimlari tarkibidagi kadrlarga, 1959-yilgi JKda (1) yosh yoki sogʻligʻi jihatidan mehnatga qobiliyatsiz deb topilgan shaxslarga hamda (2) harbiy xizmatchilarga, 1994-yilgi JKda (1) pensiya yoshiga yetganlarga, (2) mehnatga qobiliyatsizlarga, (3) homilador ayollarga, (3) yosh bolasini boqish uchun taʼtilda boʻlgan ayollarga va (4) harbiy xizmatchilarga nisbatan qoʻllanilmaydi;

6) bo‘yin tovlash bo‘yicha: 1994-yilgi JKda 1926 va 1959-yilgi JKlardan farqli ravishda jazoning o‘ndan bir qismidan bo‘yin tovlaganlik oqibatlari belgilangan;

7) bo‘yin tovlash oqibatlari bo‘yicha:

1926-yilgi JKda bunday oqibatlar nazarda tutilmagan;

1959-yilgi JKda esa, bo‘yin tovlash oqibatlari alohida modda sifatida keltirilgan (27-modda) bo‘lib, uni o‘z ishlash joyida o‘tash sharti bilan hukm qilingan shaxs jazoni o‘tashdan bo‘yin tovlagan taqdirda, sud ichki ishlar organining taqdimnomasi yoxud jamoat tashkiloti yoki mehnat jamoasining iltimosnomasi bilan mazkur shaxsni axloq tuzatish ishi qo‘llanilishi ta‘minlovchi organlar tomonidan belgilanadigan boshqa joylarda, lekin mahkum yashaydigan tumanda jazoni o‘tash uchun yuborishi mumkin. Ozodlikdan mahrum etmasdan axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxs jazoni o‘tashdan qasddan bo‘yin tovlagan taqdirda, sud axloq-tuzatish ishlarining o‘talmagan qismini xuddi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo bilan almashtirish mumkin.

1994-yilgi JKda agar shaxs sud tomonidan tayinlangan axloq tuzatish ishlari muddatining jami bo‘lib o‘ndan bir qismidan ko‘prog‘ini o‘tashdan bo‘yin tovlasa, sud axloq tuzatish ishlarining o‘talmagan muddatini xuddi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo bilan almashtiradi. Jazoni o‘tashdan bo‘yin tovlagan vaqt jazoning o‘talgan muddatiga qo‘shib hisoblanmaydi.

8) majburiy mehnatning belgilanishi bo‘yicha: 1926-yilgi JKda ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnatga jalb qilish (35-band), 1959-yilgi JK shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilib, majburiy mehnatga jalb qilish (23²-modda) nazarda tutilgan bo‘lsa, 1994-yilgi JKda bunday normalar umuman mavjud emas.

9) kodeksning Maxsus qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkiblari va axloq tuzatish ishlarining sanksiya sifatida belgilanganligi nisbati bo‘yicha:

1926-yilgi JKning 80-moddasi ikkinchi qismi, 84-86, 107-108, 110, 112-117, 119-120, 158-164, 169-moddalari, 170-moddasi ikkinchi qismi, 173-174-moddalari, 178-moddasi ikkinchi qismi, 179-moddasi to‘rtinchi qismi, 185, 190-191, 196-198, 200-201, 208-210, 218, 220, 226-moddalari, 228-moddasi birinchi qismi, 229, 232-233, 236, 242-moddalari, 247-modda ikkinchi qismi, 248-261, 263-270, 273, 275, 284, 286, 290-292-moddalari sanksiyalarida, ya‘ni 78 ta jinoyat tarkibiga nisbatan ozodlikdan mahrum qilmasdan majburiy mehnat nazarda tutilgan. JKda jami 325 ta jinoyat tarkibi uchun javobgarlik belgilanganligini hisobga olsak, kodeksda nazarda tutilgan jinoyat tarkiblarining 24 %i uchun sanksiya sifatida majburiy mehnat nazarda tutilgan;

1959-yilgi JKning Maxsus qismi normalari, aniqrog‘i 454 ta jinoyat tarkibining 174 tasida, ya‘ni 38,3 %ida axloq tuzatish ishlari jazosi sanksiya sifatida belgilangan;

1994-yilgi JKning Maxsus qismi normalari, aniqrog‘i 491 ta jinoyat tarkibining 203 tasida, ya‘ni 41,3 %ida axloq tuzatish ishlari jazosi sanksiya sifatida belgilangan.

Yuqorida qayd etilganidek, O‘zbekiston Respublikasining 1959-yil 21-mayda qabul qilinish, 1995-yil 1-aprelgacha amalda bo‘lgan JKning 26-moddasida axloq tuzatish ishlarining muddati 1 oydan 2 yilgacha etib belgilangan edi. Ammo sud faoliyatida jazo turini asosan bir yildan kam bo‘lmagan muddatga tayinlab kelingan. Albatta ham nazariy, ham amaliy jihatdan olganda axloq tuzatish ishlarini 6 oydan kam bo‘lgan muddatga tayinlash maqsadga muvofiq bo‘lmaydi. Chunki bu qisqa vaqt ichida mahkumga nisbatan JIK 7-moddasida nazarda tutilgan mahkumlarni axloqan tuzatish vositalarini to‘la qo‘llash va jazoning maqsadiga erishishi amaliy jihatdan mumkin bo‘lmaydi.

JKda maxsus ko‘rsatilmagan bo‘lsa-da, jazoni qonunda yozilmagan yana bir maqsadi, mahkumga jazoni o‘tash muddati mobaynida o‘z aybini yuvish imkoniyatini ham berishdir. Agar axloq tuzatish ishlari 6 oydan kam muddatga tayinlansa, shaxsga bunday imkoniyat to‘la yaratilmaydi. Bundan tashqari, hozirgi bozor iqtisodiyoti tizimida qilingan mehnatni muayyan qiymatlarda belgilanadigan bo‘lsa, jinoyat yuzasidan surishtiruv, tergov olib borish ishlari hamda sudda ko‘rish jarayonini hisob-kitob qilinsa, davlat ancha katta pulga tushadi.

Axloq tuzatish ishini 6 oydan kam muddatga tayinlanganda aybdorning ish haqidan ushlab qoling pul miqdori yuqorida aytilgan protsessual harakatlar uchun ketgan xarajatni qoplamaydi

ham. Umuman hozirgi kunda bu masalalar davlat tomonidan hisob-kitob qilinmasa-da, butun dunyo tajribasi shuni ham e'tiborga olishni taqozo qilmoqda.

Ana shularni e'tiborga olgan holda amaldagi JKning 46-moddasida axloq tuzatish ishlarining muddati 6 oydan 3 yilgacha belgilangan. Nima sababdan oldingi JKda bu jazo turining eng ko'p muddati 2 yil, yangi Kodeksda 3 yil belgilandi, degan haqli savol tug'iladi. Bu masalada, eng avvalo, yangi JKning oldingisiga nisbatan insonparvarlashganidan dalolat beradi. JK Maxsus qismining moddalarini tahlil qilish va solishtirishdan shunday holat aniqlandiki, bu Kodeks Maxsus qismining 131-moddasining sanksiyalarida axloq tuzatish ishlari asosiy jazo sifatida nazarda tutilgan. Ko'plab moddalarning birinchi qismi sanksiyalarida eng og'ir jazo sifatida axloq tuzatish ishlari yoki qamoq nazarda tutilgan.

Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlarga qonunda umuman ozodlikdan mahrum qilish belgilanmagan yoki qasddan qilingan jinoyatlar uchun qonunda 3 yilgacha, ehtiyotsizlikdan sodir etilgan jinoyat uchun 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan jinoyatlar kiritilgan. JK Maxsus qismining juda ko'p uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar uchun javobgarlikni belgilovchi moddalarida axloq tuzatish ishlari ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan alternativ jazo sifatida ko'zda tutildi.

Shu munosabat bilan ko'plab jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum qilishni emas, balki axloq tuzatish ishini tayinlash imkoniyati vujudga keldi. Shunday qilib, axloq tuzatish ishlarining muddatini 3 yil belgilanishi, jazoning kuchaygani emas, balki umuman jazolar hamda jazo siyosatining insonparvarlashganligidir [15, 391-b.].

Jinoyat sodir etgan shaxslarni majburiy mehnatga jalb qilish bilan bog'liq jazolar belgilangan qonun hujjatlarining rivojlanishidagi keyingi muhim islohot 2017-yilda amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 29-martdagi "Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-421-son Qonuniga [16] binoan jinoyat uchun jazolarning amaldagi tizimiga yangi jazo turi – majburiy jamoat ishlari kiritildi.

Shu o'rinda mazkur jazo turining jinoiy jazolar tizimiga kiritilishiga turtki bergan omillar nimalardan iborat, degan savol tug'ilishi tabiiy. Buni quyidagilar orqali izohlash mumkin:

Birinchidan, majburiy jamoat ishlari jinoiy jazolar tizimiga kiritilishiga turtki bergan muhim omil, bizningcha, jinoyat qonunchiligining ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazolar yangi turlarini amalga kiritishga qaratilgan yanada insonparvarlashuvidir.

Ikkinchidan, majburiy jamoat ishlari jinoiy jazolar tizimiga kiritilar ekan, sud uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlash imkoniyatlarini kengaytirish maqsadi ko'zlagan.

A.V.Yendolseva ta'kidlab o'tganidek, muqobil jazolarni qo'llash doirasi kengayishiga obyektiv va subyektiv sabablar to'sqinlik qilmoqda. Masalan, majburiy jamoat ishlari obyektiv sabablarga ko'ra uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar sodir etgan shaxslarning tor doirasiga qo'llanilishi mumkin. Bunday shaxslarning 90 foizidan ziyodi mehnat ko'nikmalariga, ixtisoslik bo'yicha ishlash tajribasiga va mehnat qilish uchun rag'batga ega emas, ba'zan ular surunkali alkogollar va giyohvandlardir. Axloq tuzatish ishlari asosiy ish joyiga ega bo'lgan mahkumlarga ham, bunday ish joyiga ega bo'lmagan mahkumlarga ham, ular yashaydigan hudud bo'yicha tayinlanadi, bu esa ularga ishlab chiqarish obyektlari yoki boshqa xil obyektlarni mehnatda foydalanish uchun taqdim etish imkoniyatini cheklaydi [17, 36-39-b.].

Uchinchidan, jinoyat uchun jazolar tizimiga majburiy jamoat ishlarining kiritilishiga, bizning fikrimizcha, o'tmishda mavjud bo'lgan mahkumni xalq xo'jaligi qurilishlarida mehnatga jalb qilgan holda shartli hukm qilish va jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish institutlarining ijobiy tajribasi ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

A.I.Zubkov shunday deb yozadi: "1977-1989-yillarda xalq xo'jaligi qurilishlariga (korxonalariga) 3 milliondan ziyod shartli hukm qilinganlar va shartli ozod qilinganlar yo'llandi. Ularning ishtirokida bir qancha muhim xalq xo'jaligi obyektlari barpo etildi. Yuqorida ko'rsatilgan institutlar amal qilgan davrda shartli hukm qilinganlar va shartli ozod qilinganlar ishlagan shaharlarda

va boshqa aholi yashaydigan joylarda bironta ham jamoat tartibining ommaviy buzilishiga yo‘l qo‘yilmagan. Ularning orasida retsdiv jinoyatchilik yildan-yilga pasayib borgan. Masalan, 1985-yildan 1989-yilgacha bo‘lgan davrda ko‘rsatilgan shaxslar orasida qayta jinoyat sodir etganlar soni 9,6 mingtadan 2,5 mingtacha qisqargan, takroriy jinoyatlar hajmida ularning ulushi 2 foizdan oshmagan [18, 290-291-b.].

A.I.Zubkov va V.A.Utkin mahkumni mehnatga jalb qilgan holda shartli hukm qilish va jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish institutlarining samaraliligini ta’kidlar ekanlar, shuni qayd etib o‘tganlarki, shartli hukm qilinganlar orasida retsdiv jinoyatchilik ular maxsus komendaturalarda hisobga qo‘yilgan davrda 1980-yillarning o‘rtalarida 3 foizdan oshmagan; hisobdan chiqarilgandan keyin uch yil davomida 5-6 foizni hosil qilgan. Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirish davlatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro etishdan ancha arzonga tushgan. Mahkumni mehnatga jalb qilgan holda shartli hukm qilish va jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilishning joriy etilishi mahkumlarni differentsiatsiya qilishni yanada chuqurlashtirish va uncha xavfli bo‘lmagan jinoyatchilar hisobiga ozodlikdan mahrum qilish joylarini ma’lum darajada bo‘shatish uchun imkoniyat yaratdi.

Bizning fikrimizcha, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar bilan taqqoslaganda, majburiy jamoat ishlari tarzidagi jazoni o‘tagan shaxslar orasida retsdiv jinoyatchilik darajasi ancha past bo‘ladi, chunki mahkumlar ozodlikda yashash sharoitlariga yanada yaxshi moslashadilar.

Shunday qilib, jinoyat uchun jazolar tizimiga majburiy jamoat ishlari tarzidagi jazo kiritilishiga turtki bergan asosiy omillar quyidagilardir: jinoyat qonunchiligining ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazolar yangi turlarini amalga kiritishga qaratilgan yanada insonparvarlashuvi; sud uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolar tayinlash uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish zarurligi; o‘tmishda mavjud bo‘lgan mahkumni mehnatga jalb qilgan holda shartli hukm qilish va jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish institutlarining ijobiy tajribasi.

Xulosa sifatida aytganda, mamlakatimizda 1994-yilda yangi Jinoyat kodeksi qabul qilingunga qadar bo‘lgan davr mobaynida axloq tuzatish ishlari jinoiy jazo tizimida mavjud bo‘lib, tarixiy rivojlanish jarayonida ushbu jazoning talablari va tayinlash asoslari sayqallanib va takomillashtirilib kelingan. 1994-yilgi Jinoyat kodeksida esa, qo‘lga kiritilgan tarixiy tajriba, shu bilan birgalikda xorijiy mamlakatlar qonunchiligining ijobiy jihatlari mukammal o‘rganilgan holda axloq tuzatish ishlariga oid normalar nisbatan mufassal holatga keltirildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. – М.: Наука, 1978. – С. 41. (Kerimov G.M. Sharia and its social essence. Moscow: Nauka, 1978. - P. 41.)
2. Боголюбов А.С. Ислам, религия, общество, государство. – М.: Наука, 1984. – С. 218. (Bogolyubov A.S. Islam, Religion, Society, State. Moscow: Nauka, 1984. - P. 218.)
3. Ражабова М. Шариатда жиноят ва жазо: Монография. / Масъул муҳаррир: Ғ.А.Аҳмедов. – Тошкент: Адолат, 1996. – Б. 90-91. (Rajabova M. Crime and Punishment in Sharia: Monograph. / Editor-in-Chief: G.A.Akhmedov. - Tashkent: Adolat, 1996. - P. 90-91.)
4. Мухтасар: Шариат қонунларига қисқача шарҳ. / Нашрга тайёрловчилар: Р.Зоҳид, А.Дехқон. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – 336 б. (Summary: A brief overview of Sharia law. / Prepared for publication by: R.Zohid, A.Dehqon. - Tashkent: Cholpon, 1994. - 336 p.)
5. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 3-жуз. – Тошкент: Шарқ, 2011. – 600 б. (Shaykh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. Enough. Part 3. - Tashkent: Sharq, 2011. - 600 p.)
6. Уголовный кодекс Узбекской ССР. – Самарканд: Юрид. Изд. НКЮ УзССР, 1926. – С. 8. (Criminal Code of the Uzbek SSR. - Samarkand: Yurid. Publ. NKYU UzSSR, 1926. - P. 8.0)
7. Ўзбекистон ССРнинг Жиноят кодекси. 1977 йил 1 январгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан. / Нашр учун масъул: М.С.Восиқова. – Тошкент: Ўзбекистон, 1977. – Б. 27-28. (Criminal Code of the Uzbek SSR. With amendments and additions up to January 1, 1977. / Publication).

8. Ўзбекистон ССР Жиноят кодексига шарҳлар. / Ғ.А.Абдумажидов, Б.А.Аҳмедов, Ғ.А.Аҳмедов ва бошқ. / Ўзбекистон ССР Адлия вазири Б.Р.Олимжоновнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон, 1988. – Б. 79. (Commentary on the Criminal Code of the Uzbek SSR. / G.A.Abdumajidov, B.A.Ahmedov, G.A.Ahmedov and others. / Under the general editorship of the Minister of Justice of the Uzbek SSR B.R. Alimjanov. - Tashkent: Uzbekistan, 1988. - P. 79.).
9. Комментарий к исправительно-трудовому кодексу Узбекской ССР. / А.А.Ахмадеев, Б.А.Аҳмедов, А.И.Васильев, В.А.Токмаков. / Под ред. М.С.Восиковой. – Ташкент: Узбекистан, 1977. – С. 247. (Commentary on the Correctional Labor Code of the Uzbek SSR. / A.A.Akhmadiev, B.A.Akhmedov, A.I.Vasiliev, V.A.Tokmakov. / Edited by M.S.Vosikova. - Tashkent: Ўзбекистон, 2017. - P. 247.).
10. Ўзбекистон ССРнинг Жиноят-процессуал кодекси. 1966 йил 1 июнгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан. – Тошкент: Ўзбекистон, 1966. – Б. 223. (Criminal Procedure Code of the Uzbek SSR. With amendments and additions up to June 1, 1966. - Tashkent: Uzbekistan, 1966. - P. 223.).
11. СССР Олий судининг Пленумининг 1972 йил 11 июлдаги “Озодликдан маҳрум қилмасдан ахлоқ тузатиш ишларини қўллаш суд амалиёти тўғрисида”ги қарори. // Сборник Постановлений Пленума Верховного суда СССР. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 525-531. (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the USSR of July 11, 1972 "On Judicial Practice in the Application of Corrective Labor Without Imprisonment." // Collection of Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the USSR. - М.: Legal Literature, 1990. - С. 525-531.).
12. Закон Узбекской ССР “Об утверждении исправительно-трудоого кодекса Узбекской ССР”. // Ведомости Верховного Совета Узбекской ССР, 1970 г., № 18, ст. 168. (Law of the Uzbek SSR "On the Approval of the Correctional Labor Code of the Uzbek SSR." // Bulletin of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR, 1970, No. 18, Art. 168.).
13. Уголовный кодекс Узбекской ССР. С изм. и доп. на 1 октября 1988 г. – Ташкент: Узбекистан, 1988. – С. 23-24. (Criminal Code of the Uzbek SSR. Ed. and supplemented as of October 1, 1988. - Tashkent: Uzbekistan, 1988. - P. 23-24.).
14. СССР Олий суди Пленуми 1970 йил 23 декабрдаги “Шартли равишда озодликдан маҳрум қилиб, маҳкумни меҳнатга мажбуран жалб қилиш ишлари юзасидан суд амалиёти тўғрисида”ги қарори. // Сборник Постановлений Пленума Верховного суда СССР. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 497-504. (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the USSR of December 23, 1970 "On Judicial Practice in Cases of Forced Labor of Convicts with Conditional Imprisonment." // Collection of Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the USSR. - М.: Legal Literature, 1990. - P. 497-504.).
15. Усмоналиев М., Бакунов П.Б. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 391. (Usmonaliyev M., Bakunov P.B. Criminal Law. General Part: Textbook. - Тошкент: ЎзМУ, 2020. - P. 391.).
16. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ–421-сон Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 13-сон, 194-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan dated March 29, 2017 No. ZRU-421 "On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Adoption of Additional Measures to Ensure Guarantees of Reliable Protection of the Rights and Freedoms of Citizens." // Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2017. No. 13, Art. 194.).
17. Ендольцева А.В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения // Адвокатская практика. – 2013. – №4. – С. 36-39. (Yendolseva A.V. Forced Labor: Some Problems of Their Performance // Lawyer's Practice. - 2013. - No. 4. - P. 36-39.).
18. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: Учебник для вузов / Под

ред. д.ю.н., проф. А.И.Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. С. 290-291. (Criminal Executive Law of Russia: Theory, Legislation, International Standards, Domestic Practice of the Late 19th - Early 21st Centuries: Textbook for Universities / Edited by Doctor of Law, Prof. A.I. Zubkov. - 3rd ed., revised and supplemented. - М., 2006. P. 290-291.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000